

TALABALARDA STRATEGIK FIKRLASHNI SHAKLLANTIRADIGAN ASOSIY JIHATLAR VA TARBIYA JARAYONIDA ISTIQBOLGA YO‘NALTIRILGAN YONDASHUVLAR

Mirzaxo‘jayeva Dilrabo To‘lqin qizi

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691453>

***Anotatsiya.** Ushbu maqola talabalarda strategik fikrlashni shakllantiradigan asosiy jihatlari va tarbiya jarayonida istiqbolga yo‘naltirilgan yondashuvlar haqida yoritilgan. Maqolada farsayt texnologiyasining hozirgi kunda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammo va imkoniyatlarni oldindan anglab, tarbiyaviy jarayonni ilg‘or yondashuvlar asosida shakllantirish ishlariga e‘tibor beradi.*

***Kalit so‘zlar:** farsayt, texnologiya, ssenariy, alternativ, yondashuv, tamoyil, innovatsiya, adaptivlik, .ekspert tanlash, liderlik kompetensiyasi.*

O‘zbekistonning hozirgi kundagi istiqboli va rivojlanayotgani albatta shu jamiyatda olib borilayotgan keng qamrovli ijtimoiy iqtisodiy siyosatga va yana shuni takidlash kerakki ta‘lim tizimiga chambarchas bog‘liqligi hammamizga ayon. Hozirgi kunda xalqaro hamkorliklar yo‘lga qo‘yilganligi ta‘lim sohasida o‘z kuchini ko‘rsatmoqda. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan samarali faoliyat ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish va zamon talablariga moslash borasidagi kelajak strategiyasi aniq belgilab berilganligini yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ularni tadbiq etish, ta‘lim sifatini oshirishning asosiy sababchisi bo‘lib, dunyodagi rivojlangan mamlakatlar yangi texnologiyalarini o‘zimizning ta‘lim tizimimizga olib kirish va undan tajriba sifatida foydalanish hozirgi kunning dolzarb masalalari qatoriga kiradi.

Tarbiya jarayonida istiqbolga yo‘naltirilgan yondashuv-tarbiyaviy ishlarni olib borishda faqat bugungi emas, balki kelajak ehtiyojlarini jamiyatning istiqboldagi rivojlanish yo‘nalishlarini, yosh avlodning umr davomida muvaffaqiyatli yashashi uchun zarur kompetensiyalarini hisobga olgan holda ishlashga asoslangan pedagogik yondashuvdir. Farsayt texnologiyasi asosida talabalar: tarbiyaviy faoliyatning kelajakdagi muammolari va ehtiyojlarini tahlil qiladi, zamonaviy texnologiyalar yordamida ta‘sirchan pedagogik usullarni ishlab chiqadi, o‘z tarbiyaviy faoliyatini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish bilan uyg‘unlashtirishni o‘rganadi.

Istiqbolga yo‘naltirilgan yondashuv (farsight-based education)ning asosiy mazmuni:

Kelajakni ongli rejalashtirishni tarbiyalash tarbiyalanuvchiga uzoq muddatli hayotiy maqsad qo‘yishni o‘rgatadi.

Kelajak kasblari va kompetensiyalariga tayyorlash-raqamli savodxonlik, kreativ fikrlash, adaptivlik, kabi zamonaviy ko‘nikmalarga tayyorlaydi.

Ssenariy asosida tarbiya, tarbiyaviy vaziyatlar orqali kelajakdagi ehtimoliy muammolar va ularning yechimlariga tayyorlanadi.

Tashabbus va strategik fikrlashni rivojlantirish-talaba yoki o‘quvchi o‘z kelajagini rejalashtira oladigan, qaror qabul qilishda faol shaxsga aylanishi ko‘zda tutiladi. Qaror qabul qila

olishda faollik ko'nikmalari kuchli rivojlangan shaxs esa ma'lum vaziytlarda ikkilanmay to'g'ri yo'lni tanlay oladi va ko'zlangan maqsadga intilishi yanada kuchayadi. Motivatsion muhitni yuzaga keltirish esa ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirish yo'llaridan biri bo'lib hisoblanadi.

3. Ijodkorlik va tashabbuskorlikni rivojlantirish. Forsayt jarayonlari (ssenariy yaratish, ekspert baholash, Delphi metodi) talabalarning: tahliliy va tanqidiy fikrlashini, kreativ yondashuvini, mustaqil qaror qabul qilish salohiyatini

rivojlantiradi, bu esa ularni kelajakdagi tarbiyaviy faoliyatga samarali tayyorlaydi¹.

Shuni nazarda tutishimiz kerakki forsayt jarayonlari aniqlaydigan eng muhim jihatlardan biri bu kelajakda sodir bo'ladigan potensial tendensiyalarni aniqlash va ularni ilmiy va amaliy tekshirish asosida talabalarning uzoq muddatli va murakkab kontekstda tafakkurini namoyon etishga undaydi. Bu jarayon esa talabalardagi tanqidiy fikrlash va tahliliy yondashuvni yuksaltiradi. Ushbu potentsiallik yani biror vazifani hal etish va ko'zlangan maqsadga erishishda foydalaniladigan manba, mablag', imkoniyatlar kengligi, ilmiy zahiralarning boyligi, tushunchalarning kengligi shaxsning salohiyatini ko'rsatib beruvchi aniq ko'rsatmaligini ko'rishimiz mumkin. Kelajakni tasavvur qilish shaxs psixologiyada ham muhim o'rin tutib kelajakdagi bo'lishi mumkin bo'lgan ehtimoliy holatlarni ongda tasavvur qilish sifatida anglaymiz. Talabalar o'z dunyoqarashi, o'z fikrlash doirasidan kelib chiqib alternativ ssenariylarni yaratadi. Alternativ ssenariylar muayyan holat yoki voqealarning alternativ rivojlanishini ko'rsatib beradigan tahminiy ssenariylardir. Ular ko'pincha rejalashtirish, xavflarni baholash yoki strategik qarorlar qabul qilish kerak bolgan jarayon va holatlarda qo'llaniladi. Alternativ ssenariylarning yaratilishidan ko'zlangan maqsad esa kelajakda yuzaga chiqishi mumkin bo'lgan turli xil sharoitlarni tushunish va alarga tayyor bolishdir. Bunday tendensiyalar ko'p hollarda ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik, texnologik bo'ladigan muammolarni boshqarishda yordam beradi.

Forsayt jarayonining markaziy qismiga e'tiborimizni kuchaytiradigan bo'lsak, bu yerda ekspert baholash jarayoni muhim jabhada turadi. “Ekspert tanlash” va “e'tiborli metodlarni qo'llash” orqali tahliliy va tanqidiy fikrlashni mustahkamlaydi. Baholash metodlari ilmiy, tizimli va qat'iy mezonlarga asoslanadi va kompetensiya indikatorlari, delphi metodi, ilmiy-epistemetik yondashuv, strukturalangan ekspert nazariyasi va baholash modellari kabi muhim qismlardan iborat kombinatsiyani tashkil etadi. Bu yondashuvlar yordamida forsayt samaradorligi va ishonchliligi oshadi, natijalar aniq va dolzarb bo'ladi.

4. Jamiyat ehtiyojlari bilan uzviylik. Talabalar forsayt yondashuvi orqali: tarbiya sohasida dolzarb ijtimoiy muammolarni aniqlash, ularga innovatsion yechimlar taklif qilish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga hissa qo'shish imkoniyatlariga ega bo'ladilar. Talabalar tarbiyaviy faoliyatni shakllantirishning o'ziga hos yangicha yondashuvlarini ishlab chiqa oladilar. Ular bu yondashuvlarni o'zlarining hozirgi kungacha olgan bilimlari, tajribalari, ijtimoiy muhitdan olgan ko'nikmalari, ijodiy faoliyatlariga bo'g'liq bo'lgan jarayonlarda to'plagan motivatsion tushunchalaridan kelib chiqib belgilaydilar. Ijtimoiy muammolardan kelib chiqqan holda o'z fikrlarini, rejalarini aniq bayon etish, ularni jamiyatda qo'llay olish va bu rejalarining aniq, ishonarli ekanligini isbotlay olish uchun ko'nikmalarni shakllantiradilar. Bu ko'nikmalar talabalarning kelgusi rejalarini belgilashda va ushbu rejalar orqali innovatsion yechimlarni nafaqat taklif qilish balki ushbu rejalarini avvaldan ishlab chiqish, dolzarb ijtimoiy muammolarni

avvaldan ko‘ra olish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuni alohida ta’kidlash kerakki jamiyatning ehtiyojlarini anglash buni pirovardida bashoratlay olish yani prognoz qilish etib belgilanadi. Yaqin kelajakda bo‘lishi mumkin bo‘lgan muammalarga oldindan tayyorgarlik ko‘rish va bu hodisalarni tarbiyaga o‘tkazuvchi ta’sirini to‘g‘ri tarafga yo‘naltirish dolzarb muammalarni yuzaga kelmasligiga asosiy bo‘g‘indir.

5. Tarbiyaviy liderlik va ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirish. Forsayt texnologiyasi orqali har bir talabada ijtimoiy liderlik fazilatlarini, yuksak mas’uliyat va fuqarolik pozitsiyasi shakllanadi. Bu esa ularni tarbiyachi-pedagog sifatida ijtimoiy-psixologik jihatdan tayyorlaydi. Tarbiyaviy liderlik-bu o‘qituvchi, pedagog yoki murabbiyning ishtirok etayotgan tarbiyaviy jarayonda strategik fikrlash asosida, kelajakdagi ijtimoiy ehtiyojlarni hisobga olib, yosh avlodni ongli, mas’uliyatli va lider shaxslar qilib shakllantirish faoliyatidir. Bu jarayon forsayt texnologiyasi yordamida yanada samarali amalga oshiriladi, chunki u kelajak ssenariylarini yaratish, prognoz qilish, tarbiyaviy vazifalarni ilg‘ab olish imkonini beradi.

Tarbiyaviy liderlik ongli ravishda tarbiyaviy jarayonni boshqara bilish, jamiyatda yuzaga chiqayotgan ehtiyojlarni hisobga olgan holda yetakchilik salohiyatini shaxsda shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatdir. Ushbu faoliyat pedagog yoki o‘qituvchini faqatgina ilmi yetkazuvchi emas, bundan tashqari ruhiyatini ko‘taruvchi, eng maqbul yo‘lni ko‘rsatuvchi, ijtimoiy mas’uliyatni tarbiya qiluvchi shaxs sifatida shakllanishiga hissa qo‘shgan rolini anglatadi. Tarbiyaviy lider strategik fikrlaydi, kelajak ssenariylarini ilg‘ab oladi, tarbiyalanuvchilarda mustahkam tarbiyaviy qadriyatlar liderlik kompetensiyalarini shakllantiradi, innovatsion tarbiya yondashuvlarini qo‘llaydi.

Forsayt texnologiyasi aynan tarbiyaviy liderlikni rivojlanishi yuzaga chiqishi uchun asosiy ko‘makchidir. Bunda ushbu texnologiya ishlab chiqadigan ssenariylar muqobil rivojlanish ssenariylari hisoblanadi va pedagogik maqsadlar uzoq muddatli ravishda belgilanib olinadi. Kelajakda yosh avlodning oldida turgan ijtimoiy iqtisodiy vaziyatlarga va sharoitlarga moslashishga tayyorgarlik ko‘rishga tayyorlab boradi. Bo‘layotgan jarayonda o‘qituvchi yoki murabbiy tarbiyaviy liderlik vositasida talabalari yoki shogirdlarining ijtimoiy salohiyati va individual ustuvorligini anglab oladi, ularni o‘z ustida ishlovchi, mas’uliyatni his etuvchi va ijtimoiy faol shaxs sifatida yetishtiradi.

Forsayt texnologiyasini tarbiyaviy jarayonga joriy etish orqali talabalarda liderlik kompetensiyalarini shakllantirishni nazariy va amaliy jihatdan asoslab beradigan bo‘lsak, pedagog zamonaviy texnologiyalar yordamida kelajak kasblariga yo‘naltiruvchi, mustaqil fikrlovchi va jamiyatda yetakchilik qila oluvchi shaxsni tarbiyalashi lozim.” Tarbiyaviy jarayonda ijtimoiy mas’uliyatni shakllantirish- bu o‘quvchiga kelajakdagi fuqarolik burchini ko‘ra olish va unga tayyor bo‘lish qobiliyatini berishdir. Forsayt metodikasi bu borada samarali yondashuvni taminlaydi. “Liderlik kompetensiyasi deganda nimani tushunamiz? Liderlik kompetensiyasi-bu quyidagi elementlar majmuasidir: tashabbuskorlik, mas’uliyat hissi, kommunikativlik (muloqot ko‘nikmalari), qaror qabul qilish qobiliyati, jamoa bilan ishlash, o‘zgarishlarga moslasha olish, kelajakni rejalashtirish va boshqarish.

“Forsayt bu-kelajakka ongli tarzda tayyorgarlik ko‘rish. Pedagog tarbiyaviy lider sifatida nafaqat o‘rganish, balki jamiyat oldida mas’uliyatni his qiluvchi yoshlarni yetishtirishi kerak.”

“Ijtimoiy mas’uliyat bu-shaxsning jamiyatdagi roli va javobgarligini anglashidir. Forsayt asosidagi tarbiya bu jarayonda bosh omildir”. Ushbu yondashuvlarga va soha tadqiqotchilarining fikriga ko‘ra shunday tushunchaga ega

bo‘lamizki, tarbiyaviy liderlikni rivojlantirishda forsait texnologiyasining yoshlar ongiga ijobiy ta‘sir qilishini, ijtimoiy ma‘suliyatni chuqurroq anglash va oshirish, kelajakdagi shaxshning faolligini oshirish yo‘llarini shakllantirishga ahamiyat berish, insoniy qadriyatlar asosini anglagan va faxmlagan holda faol bo‘lishlik uchun eng muhim vosita bo‘lib hisoblanishini ko‘rishimiz mumkin.

Yuqoridagi yondashuvlar O‘zbekistonda ham dolzarb bo‘lib, "Yangi O‘zbekiston-2030" strategiyasida belgilangan ta‘lim va tarbiyani modernizatsiyalash maqsadlariga to‘la mos keladi. Bu tahliliy ma‘lumotlar asosida xulosalash mumkinki, “O‘zbekiston oliy ta‘lim tizimida jahon standartlariga mos raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda forsait texnologiya to‘g‘risida yetarli ma‘lumotlar berish ,o‘quv rejalar, tanlov fanlar blokiga forsaitga oid fanlarni kiritish asosida ularning forsait kompetentligini rivojlantirish zamon talabi bo‘lib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTRLAR

1. O‘zbekiston respublikasi prezidentining 2017 yil 20 apreldagi”oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora –tadbirlari to‘g‘risidagi”gi PQ-29-sonli qarori.
2. Miles, I., Keenan, M., & Saritas, O. (2017).The Handbook of Foresight. Manchester Institute of Innovation Research
3. Abdullayeva, M. (2022). Talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda innovatsion yondashuvlar. Ta‘lim va tarbiya, №2
4. Nazarov, A. (2023). Tarbiya va kelajak kompetensiyalari uyg‘unligi. Ilmiy izlanishlar, 3(2), 18–23
5. UNESCO (2020). Futures Literacy: A Competency for the 21st Century. Paris: UNESCO Publishing
6. Saritas, O. & Nugroho, Y. (2012). Technological Forecasting and Social Change, 79(3), 509–529.
7. UNESCO (2020).Futures Literacy – A Competency for the 21st Century.– Paris: UNESCO Publishing.► Kelajakni o‘rganish savodxonligi (future literacy) haqida
8. “Yangi O‘zbekiston – 2030” Strategiyasi. (www.strategy.uz)
9. Saritas, O. (2013).Systemic Foresight Methodology.– Foresight Journal, Vol. 15(4), 19–33
10. Mametov, A. K. (2017). Forsait texnologiyalari asosida pedagogik loyihalash. *Ta‘lim va fan*, (3)
11. To‘xtasinov, S. (2020). Pedagogik innovatsiyalar va forsait texnologiyasi asosida liderlik kompetensiyalarini shakllantirish. *TDPU Ilmiy maqolalar to‘plami*, Pedagogika yo‘nalishi
12. Rasulova, N. K. (2019). Pedagogik faoliyatda strategik fikrlash va tarbiyaviy yondashuvlar. O‘zbekiston pedagogik innovatsiyalar instituti materiallar
13. Jo‘raev N. (2021). Forsait texnologiyasi va pedagogik yondashuvlar. Toshkent: TDPU ilmiy nashriyoti.– Forsait texnologiyasini ta‘lim tizimiga tadbiiq etish va tarbiyaviy yondashuvlar.
14. Yo‘ldoshev, A. X. (2018). Ta‘limda strategik fikrlash va pedagogik liderlik. Pedagogika va psixologiya, (4)
15. Komilov, A. S. (2021). Zamonaviy tarbiya texnologiyalarida ijtimoiy yetakchilikni shakllantirish. Toshkent: Ma‘rifat nashriyoti.